

BOSHLANG'ICH TA'LIM HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA

Xorazm viloyati Shovot tumani

51-maktab boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

Sevara Bobojonova Jumanazar qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim, boshlang'ich ta'limning ahamiyati va yurtimizda o'quvchi yoshlar hayotida tutgan o'rni, boshlang'ich ta'lim bilan aloqador qaror va farmonlar, boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari qanday bo'lishi, boshlang'ich ta'lim fanlarining o'qitish metodikalari haqida ma'lumotlar keltirildi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, matematika, arifmetika, o'qish, yozish

KIRISH O'zbekiston Respublikasida 11 yillik ta'lim majburiy va bepul bo'lib, boshlang'ich maktabda 4 yildan boshlab, o'rta ta'limning 2 bosqichi mos ravishda 5 va 2 yil davom etadi. Boshlang'ich maktablar, bolalarning jismoniy, aqliy va ma'naviy kamolga yetganligiga qarab, 6 va 7 yoshdan boshlanadi hamda 4 yil davom etadi. 4 yillik ta'limni tugatgandan so'ng o'rta ta'limga o'tish uchun maxsus imtihonlar topshiriladi. Boshlang'ich ta'lim bu -barcha bilimlarning: so'zlashish odobini, o'qish va yozishni, ilk arifmetik hisob-kitoblarning boshlanish nuqtasi, poydevori hisoblaniladi.

ASOSIY QISM Boshlang'ich ta'limning asosiy yo'nalishlari. Boshlang'ich ta'lim jarayoni mustaqil davlatning ta'lim-tarbiya tizimida umumiy o'rta ta'limning dastlabki bosqichli sinfida namoyon bo'ladi. Yangicha ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar rivojlanayotgan hozirgi milliy kadrlar tayyorlash tizimining poydevori bo'lgan boshlang'ich ta'lim quyidagilarni bajarishi lozim :

1. kichik maktab yoshidagi o`quvchilarga o`qish, o`rganish istagi va ko`nikmalarni shakllantirish ;
2. boshlang`ich sinf o`quvchilarini yuqori darajada shakllangan bilish jarayoniga, bilish faoliyatiga intilishini kuchaytirish .

Bilish faoliyatiga bo`lgan ongli intilish shakllangandagina ta`lim muvaffaqiyatli bo`ladi. Boshlang`ich sinf o`quvchilaridan o`z ko`nikma va malakalarini nazorat qilish va obyektiv tarzda baholay olishga oid mas`uliyat ham shakllangan bo`lishi kerak. O`quvchining o`zi berilgan o`quv materiallarni modellashtira olish ko`nikmasiga ega bo`lishi lozim. Bu jarayonda bolaning o`zi mustaqil tarzda har qanday sxema, model bo`la olmasligini tushunib yetishi kerak, bir so`z bilan aytganda, unda faraz qila olish ko`nikmasi hosil bo`lishi lozim. Kichik maktab yoshida o`qishga, o`rganishga yo`naltirilgan faoliyat yetakchi mavqega ega bo`ladi. Shu bilan bir qatorda kichik maktab yoshidagi o`quvchilarning rivojlanishida o`yin, sport, ijodiy faoliyat ham muhim o`rin tutadi. Lekin o`qish, o`rganish, yani ta`limiy faoliyat boshqa barcha faoliyat turlarini muayyan bir maqsadga – bolani mujassam rivojlantirish maqsadiga yo`naltirishi lozim. Jumladan, nutq va savodxonlikni rivojlantirishga, jismoniy taraqqiyotni ta`minlashga va boshqalar.

Boshlang`ich ta`limning maqsad va vazifalari. Zamonaviy boshlang`ich ta`lim jarayonida bolalarni rivojlantiruvchi xarakterga ega bo`lgan ta`lim tizimi tadbiq qilinadi . Unda kichik maktab yoshidagi bolalar o`z yosh xususiyatlari va tafakkur hamda ruhiy taraqqiyot darajalarini o`zlashtirish imkonini beradigan ta`limiy faoliyatga kirishadilar. Qaysiki, bu faoliyat o`quvchilar uchun yetakchi faoliyat bo`lib hisoblanadi.

Kichik maktab yoshidagi bolalarda o`qish hamda o`rganishda qaratilgan faoliyatning shakllanishida, har bir o`quv predmeti bo`yicha nazariy bilimlarni egallash jarayonida ularning ongi va tafakkuri jadal tarzda rivojlanadi. Bu ong va tafakkur o`z xarakteriga ko`ra nazariy hamda ilmiy tushunchalarni o`zlashtirish natijasida vujudga kelgan ong va tafakkur bo`lib, bolaning jadal

tarzda taraqqiy etishini, dunyoqarashining rivojlanishini ta`minlaydi. Shu asosga ko`ra, boshlang`ich ta`limning bosh maqsadi kichik maktab yoshidagi o`quvchilarda ta`lim olishga, o`rganishga qaratilgan faoliyatni shakllantirish asosida ularni tarbiyalash hamda shaxsiy imkoniyatlarni ro`yobga chiqarishdan iborat.

O`zbekiston Respublikasida 11 yillik majburiy va bepul ta`lim bo`lib, boshlang`ich ta`lim 6 yoshdan boshlanadi va 4 yil davom etadi. Boshlang`ich ta`lim umumiy o`rta ta`limning dastlabki bosqichi hisoblanib, unda bolalarga boshlang`ich ta`lim berish, ularni ma`naviy kamol toptirishning boshlanish davri hisoblanadi. Bunda ta`lim tizimini belgilash muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. O`zbekiston Respublikasining 1997-yil 29-avgustda qabul qilingan “ Ta`lim to`g`risida” gi qonunida boshlang`ich ta`lim umumiy o`rta ta`lim olish uchun zarur bo`lgan savodxonlik , bilim va ko`nikma asoslarini shakllantirishga qaratilgan. Boshlang`ich ta`lim sinflari uchun o`quv rejasi va dasturlari mavjud. Boshlang`ich ta`limda o`quv rejasi asosida: ona tili, matematika, o`qish, tabiatshunoslik, rus tili, tasviriy san,at , jismoniy tarbiya bo`yicha mashg`ulotlar o`tkaziladi. Ona tili darsida xatsavod o`rgatiladi, nutqni o`stirish , o`qish va yozishga o`rgatish yuzasidan maxsus mashg`ulotlar o`tkaziladi, dastur asosida imlo qoidalari v aba`zi grammatik vositalar to`g`risidagi dastlabki ma`lumotlar beriladi. Matematika darslarida esa 4 arifmetik amal ichida hisoblash (qo`shish, ayirish, ko`paytirish va bo`lish) o`rgatiladi, algebra va geometriyaga oid ilk tushunchalar bilan tanishtiriladi. Boshlang`ich ta`limda maktab dasturida belgilangan bilim, malaka va ko`nikmalarni o`rgatish hamda hosil qilishga erishish uchun ta`limning turli usullari, shakllari hamda vositalaridan foydalanish asosida ish olib boorish talab qilinadi.

Boshlang`ich ta`lim o`qituvchisi bo`lish uchun qanday bo`lish kerak? Ustoz bo`lish rahm-shafqat, bag`ishlanish, mashaqqatli mehnat va sabr-toqat talab etadi. Boshlang`ich sinfda o`qitish uchun o`qituvchilar, birinchi navbatda, ta`lim dasturiga qabul qilinishi va bakalavr darajasini to`ldirishi kerak. Bakalavr

darajasida ta'lim olayotgan talabalar ko'proq amaliyot qilishlari, boshlang'ich ta'limga oida mavzularda ta'lim psixologiyasi, bolalar adabiyoti, maxsus matematik va metodlar kurslari va inf maydonlarining tajribasini o'rganishlari kerak. Har bir ta'lim dasturi o'qituvchi barcha mavzularni o'rgatish uchun aniq darslarni talab qiladi. Talabalarning o'qitilishi ta'lim dasturining muhim qismidir. Bu yerda talabalar sinfga ma'lum soatlarga kirish orqali tajriba orttirishlari kerak. Bu esa o'qituvchilarga dars rejalarini tayyorlash, sinfni boshqarish va sinfda dars berishning umumiy tajribasini o'rganish imkonini beradi. Boshlang'ich maktab o'qituvchilari quyidagi ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak:

- Sabr qilish;
- Boshqa o'qituvchilar bilan hamkorlik qilish;
- Yangi tushunchalarni tushuntirish;
- O'quvchilarni o'rganishga jalb qilish;
- Sinfni boshqarish;¹

O'zbekiston Respublikasining 1997-yil 29-avgustda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida" gi qonunida boshlang'ich ta'lim umumiy o'rta ta'lim olish uchun zarur bo'lgan savodxonlik, bilim va ko'nikma asoslarini shakllantirishga qaratilgan. 2000-2001-o'quv yillarida O'zbekistonda 207 ta boshlang'ich maktab bo'lib, ularda 30684 nafar o'quvchilar ta'lim olib boshlashdi. Boshlang'ich ta'lim sinflari uchun o'quv rejasi va dasturlari mavjud. Boshlang'ich ta'limda o'quv rejasi asosida: ona tili, matematika, o'qish, tabiatshunoslik, rus tili, tasviriy san'at, jismoniy tarbiya bo'yicha mashg'ulotlar o'tkaziladi. Ona tili darsida: xatsavod o'rgatiladi, nutqni o'stirish, o'qish va yozishga o'rgatish yuzasidan maxsus mashg'ulotlar o'tkaziladi, dastur asosida imlo qoidalari va ba'zi grammatik vositalar to'g'risidagi dastlabki ma'lumotlar beriladi. Ona tili – nutq, o'qish va yozish sohasidagi ko'nikma va malakalar o'quvchilar o'quv mehnatining zaruriy sharti va vositasi hisoblanadi. Bola o'qish ko'nikmalarini egallash bilan birinchi navbatda, o'z ona tilini o'rganishi

zarur. Chunki ona tili bilimdonlikning, aql-idrokning kalitidir. Ona tili boshqa fanlarni o`qitish vositasi hamdir, jamiyat tarixi ham, tabiiy fanlar ham ona tili yordamida o`rganiladi. Demak, ona tili bolaning umumiy kamol topishida ham, bilim va mehnatga havasini uyg`otishda ham alohida rol o`ynaydi. Ona tili o`qitish metodikasi – pedagogik va amaliy fan. Chunki u nazariyaga asoslanib o`quvchilarni o`qitish, tarbiyalash, o`stirishning amaliy vazifalarini bajaradi.

Ona tili o`qitish metodikasi fani ta`lim berish sharoitida ona tilini egallash, ya`ni nutqni, o`qish va yozishni, fonetika, grammatika bilib olish jarayoni hisoblanadi. Ona tilidan ko`nikma va malakalarni shakllantirish, til haqidagi fanning ilmiy tushunchalar sistemasini o`zlashtirish qonuniyatlarini o`rganadi, til o`rganishning eng qulay metod va usullarini izlaydi.

Matematika darslarida esa 4 arifmetik amal ichida hisoblash (qo`shish, ayirish, ko`paytirish va bo`lish) o`rgatiladi, algebra va geometriyaga oid ilk tushunchalar bilan tanishtiriladi. Boshlang`ich ta`limda maktab dasturida belgilangan bilim, malaka va ko`nikmalarni o`rgatish hamda hosil qilishga erishish uchun ta`limning turli usullari, shakllari hamda vositalaridan foydalanish asosida ish olib borish talab qilinadi.²

XULOSA VA MUNOZARA Boshlang`ich maktab - bolalarga boshlang`ich umumiy ma`lumot beradigan umumta`lim o`quv tarbiya muassasasi hisoblanadi. Uning vazifasi o`quvchilarga yozish, o`qish, hisoblash malaka va ko`nikmalarini hosil qilish, tabiat va jamiyat haqida ilk bilimlar berish, xulq-odobga o`rgatishdir. Boshlang`ich ta`limning bosh maqsadi kichik maktab yoshidagi o`quvchilarda ta`lim olishga, o`rganishga qaratilgan faoliyatni shakllantirish asosida ularni tarbiyalash hamda shaxsiy imkoniyatlarni ro`yobga chiqarishdan iborat. Bugungi kunda boshlang`ich ta`lim o`qituvchilarining malakasini oshirish maqsadida, “Boshlang`ich ta`lim fanlarini o`qitish metodikasi” kafedrasini tashkil etilgan. U yerda o`qituvchilar o`zlarida bor bilim, ko`nikma, malakalarni bir-birlari bilan o`rtoqlashishadi va yangi metodlar, tajribalar o`rganishadi.